

Wissenslücken, sensible Daten, größtmögliche Transparenz?

Provenienzforschung zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ermöglichen und nach den FAIR- und CARE- Prinzipien zugänglich machen

Fründt, Sarah

sarah.fruendt[at]kulturgutverluste.de
Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Deutschland

Köhler, Romy

r.koehler[at]hv.spk-berlin.de
Deutsche Digitale Bibliothek, Deutschland

Werner, Sabrina

sabrina.werner[at]kulturgutverluste.de
Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Deutschland

Zusammenfassung. Seit einigen Jahren ist der angemessene Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in deutschen Einrichtungen ein wichtiges kulturpolitisches Thema. In diesem Zusammenhang wurden zwei Portale entwickelt, die Zugang zu den Sammlungen und ihrer jeweiligen Provenienz gewährleisten sollen: das Portal „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ („Collections from Colonial Contexts“= CCC-Portal) innerhalb der Deutschen Digitalen Bibliothek und die Datenbank „Proveana“ am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Im Workshop können verschiedene Formen der Provenienzausweisung in beiden Portalen erprobt und diskutiert werden. Dabei geht es um das spezifische Zusammenwirken von FAIR- und CARE-Prinzipien und das Spannungsfeld zwischen erwünschter Transparenz und gebotener Vorsicht im Hinblick auf sensible Informationen.

Seit 2019 existiert durch den „Fachbereich Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste erstmals eine gezielte Förderung für die Erforschung der Provenienz von Sammlungsgut im Bereich der kolonialen Kontexte.¹ Die Ergebnisse

¹ Zuvor hat eine Arbeitsgruppe beim Deutschen Museumsbund (DMB) einen „Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Museen und Sammlungen“ herausgegeben, der seit 2018 zum dritten Mal aktualisiert wurde, siehe DMB, dritte Fassung 2021.

werden in der Forschungsdatenbank Proveana² dokumentiert. Seit 2021 wird in der Deutschen Digitalen Bibliothek das CCC-Portal³ (Collections from Colonial Contexts), als ein zentrales Online-Portal aufgebaut, das bereits erschlossenes und digitalisiertes Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in deutschen Museen und Wissenseinrichtungen mit einem besonderen Fokus auf die Ergebnisse jüngerer Provenienzforschung weltweit zugänglich macht.⁴ Die kontextbedingte Sensibilität der Daten erfordert ein konzeptuelles Zusammenwirken der FAIR⁵- und CARE⁶-Prinzipien im CCC-Datenfeldkatalog.

Ziel ist nun mittelfristig, die Synergieeffekte zwischen den aus der Provenienzforschungsförderung resultierenden Forschungsdaten zwischen beiden Portalen zu eruieren - und damit nicht nur den politisch vielfach geforderten transparenten Zugang zu den Beständen, sondern auch die Forschung zu kolonialhistorischen Zusammenhängen aus musealen Perspektiven zu ermöglichen.

Die Entwicklung von Onlineportalen wie Proveana oder Collections from Colonial Contexts wirft eine Reihe von Fragen zu den Möglichkeiten und Grenzen auf, (weltweite) digitale Transparenz sensibler Daten herzustellen – neben dem Umfang und der Qualität der zur Verfügung gestellten Daten geht es dabei insbesondere um Fragen der

² <https://www.proveana.de/de/start>

³ <https://ccc.deutsche-digitale-bibliothek.de/>

⁴ Für eine Beschreibung des politischen Kontextes des CCC-Portals und die bisher in der DDB umgesetzten Arbeitsschritte siehe Köhler/Spohr 2023.

⁵ Die vier Grundprinzipien des fairen Datenmanagements lauten, Daten auffindbar (findable), zugänglich (accessible), interoperabel und nachnutzbar (reusable) zu machen – Für eine Erläuterung der einzelnen Prinzipien und Anwendungsempfehlungen für Akteure der NFDI4Culture-Communities siehe Kailus 2023.

⁶ Die 2019 gegründete Global Indigenous Data Alliance (GIDA) hat im Zusammenhang mit der International Indigenous Data Sovereignty Interest Group innerhalb der Research Data Alliance (RDA) die CARE-Prinzipien für die Handhabung indigener Daten dezidiert als notwendige Ergänzung der FAIR-Prinzipien formuliert, um die Daten(nach)nutzung im Sinne der Interessen indigener Völker und in Übereinstimmung mit indigenen Werten zu lenken sowie deren Beteiligung an Entscheidungsprozessen zu stärken: CARE steht für **C**ollective Benefit (Kollektiver Nutzen), **A**uthority to Control (Kontrolle über die Daten), **R**esponsibility (Verantwortungsbewusstsein) und **E**thics (Ethik), siehe Imeri/Rizolli 2022: 3, vgl. auch Carroll et al. 2022.

kolonialzeitlichen Agency von Wissenschaftler*innen und anderen Akteur*innen beim „Erwerb“ von Sammlungsgut, die einen Würdeverlust kolonisierter Akteur*innen mit und nach sich zogen, der nicht digital reproduziert werden kann und darf. Das schließt den Umgang mit diskriminierenden oder auch verharmlosenden Begriffen oder Abbildungen im historischen Material und den jeweiligen institutionellen Objekterschließungssystemen und -terminologien mit ein.

Der Workshop geht der Frage nach, inwiefern eine digitale Ausweisung der Ergebnisse jüngerer Provenienzforschung nach internationalen Standards unter Berücksichtigung der spezifischen Historizität und Sensibilität der Daten gelingen kann.⁷ Während Proveana vor allem detaillierte Informationen zu Akteur*innen, historischen Ereignissen oder verschiedene Quellen zur weiteren Forschung, verzeichnet, verknüpft und visualisiert⁸, stellt das CCC-Portal neue Provenienzforschungsdaten einzelobjektbezogen und ereignisbasiert (Ort, Zeit, beteiligte Akteur*innen) in einem zentralen Onlineportal zu den Beständen an Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in den verschiedenen deutschen Museen und Wissensseinrichtungen zur Verfügung. Die Datensätze zu Sammlungsgut aus ethnologischen, naturkundlichen, archäologischen, kunst- und kulturhistorischen Museen und Universitätssammlungen wie auch kleineren Regional- und Lokalmuseen stellt – über den ethisch angemessenen Umgang mit in verschiedener Hinsicht sensiblen Informationen hinaus – auch erhöhte Anforderungen an die Standardisierung von Daten und die Entwicklung zentraler Datenfeldkataloge.

Im Workshop können die Teilnehmenden die unterschiedlichen Formen der Provenienzausweisung in beiden Datenbanken kennenlernen. Anhand der konkreten Arbeit an einzelnen Objektdatensätzen werden die Möglichkeiten und Grenzen der objekt- und ereignisbasierten Provenienzausweisung erfahrbar und das spezifische Zusammenwirken von CARE- und FAIR-Prinzipien im CCC-Datenfeldkatalog erläutert. Der Umgang mit ethisch und rechtlichen sensiblen Informationen wird erweiternd anhand von Akteurs- und

⁷ Vgl. auch Hahn et al. 2021.

⁸ Werner 2020, 2023.

Ereignisdatensätzen sowie hinterlegten Volltexten in Proveana vorgestellt.

In der auf diesen praktischen Einblicken in die ereignisbasierte und netzwerkzentrierte Provenienzausweisung aufbauenden Diskussion soll es zum einen um die Schnittstellen beider Datenbanken sowie mit anderen nationalen und internationalen Initiativen (Normdaten, Daten-Standardisierungsverfahren, Verwendung nationaler und internationaler Thesauri) gehen. Zum anderen werden inhaltliche und programmatische Fragen postkolonialer Ausrichtung erörtert: Wie könnte eine ereignisbasierte Provenienzkette aussehen, die nicht auf europäische „Sammler*innen“ fokussiert ist? Wie lässt sich in beiden Portalen die Agency der nicht historisch überlieferten Hersteller*innen und Bewahrer*innen von Kulturgut herauslesen und sichtbar machen? Oder etwas allgemeiner formuliert: wie kann verhindert werden, dass Wissenslücken in der Dokumentation der Provenienz von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zu einseitigen inhaltlichen Aussagen oder fortgeführten Asymmetrien führen? Wie kann der Umgang mit sensiblen Daten im Einklang mit den Vorgaben der verschiedenen Akteur*innen gestaltet werden, ohne dabei das Ziel der größtmöglichen Transparenz aus den Augen zu verlieren?

Der Workshop soll Teilnehmende zusammenbringen, die – auch aus inhaltlich anderen Themengebieten – mit ähnlichen Möglichkeiten und Herausforderungen konfrontiert sind und/oder sich für die angemessene ‚Übersetzung‘ ethischer Fragen in digitale Infrastrukturen interessieren. Als ein wesentliches Ergebnis werden verschiedene Modelle des konzeptuellen Zusammenwirkens von CARE und FAIR-Prinzipien in der Ausweisung von Provenienzdaten vorgestellt, weiterentwickelt und in ihren Möglichkeiten und Grenzen diskutiert. Außerdem sollen Weiterentwicklungspotenziale in der Datenstruktur und der Normierung von Akteurs- und Ereignisdatensätzen diskutiert werden, um diese für die Forschung und die Vernetzung zu optimieren. (Weltweite) Transparenz über die Provenienz von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten wird so als die kollaborative Entwicklung dekolonialer digitaler Infrastrukturangebote in zwei verschiedenen Provenienzdatenbanken erfahrbar.

Zeitbedarf: 180 Minuten

Koordination und Durchführung:

Sarah Fründt M.A., wissenschaftliche Referentin im Fachbereich „Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste

Romy Köhler M.A., wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ in der Geschäftsstelle der Deutschen Digitalen Bibliothek

Sabrina Werner M.A., Referentin „Proveana“ im Fachbereich „Dokumentation und Forschungsdatenmanagement“ des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste

Bibliografie

Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten - Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten (deutsche-digitale-bibliothek.de)

[Proveana](#)

Carroll, Stephanie Russo, Ibrahim Garba, Rebecca Plevel, Desi Small-Rodriguez, Vanessa Y Hiratsuka., Maui Hudson, and Nanibaa' A. Garrison "Using Indigenous Standards to Implement the CARE Principles: Setting Expectations through Tribal Research Codes". *Frontiers in Genetics* (Sec. ELSI in Science and Genetics) 13, (March 2022). <https://doi.org/10.3389/fgene.2022.823309>.

Deutscher Museumsbund e.V. *Leitfaden Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten*. 3. Fassung. Berlin, 2021. Verfügbar unter: <https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/03/mb-leitfaden-web-210228-02.pdf> [Zugriff am: 28.4.2023].

Hahn, Peter, Oliver Lueb, Katja Müller, und Karoline Noack. *Digitalisierung ethnologischer Sammlungen: Perspektiven aus*

Theorie und Praxis. Bielefeld: transcript Verlag, 2021.
<https://doi.org/10.1515/9783839457900-008>

Sabine Imeri, Michaela Rizzolli (2022): *CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?*. O-Bib. *Das Offene Bibliotheksjournal* 9(2), 1-14.
<https://doi.org/10.5282/o-bib/5815>

Kailus, Angela. *Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten*. Zenodo (2023)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7716941>

Köhler, Romy; Spohr, Julia. „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten – ein Subportal der Deutschen Digitalen Bibliothek.“ *Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliografie* 1, (2023): 19-25.
<http://dx.doi.org/10.3196/186429502070130>

Werner, Sabrina: „Proveana – Eine Datenbank für die Provenienzforschung am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste,“ *Bibliotheksdienst* 57, No. 1 (2023): 19-27. <https://doi.org/10.1515/bd-2023-0006>

Werner, Sabrina. „Proveana. Zur Entwicklung der Forschungsdatenbank des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste,“ *Provenienz und Forschung* 1 (2020): 26-33.